

Makalah Ilmiah Populer

Analisis Hubungan Fluks Neutron dan Daya Reaktor sebagai Verifikasi Kinerja Operasional Reaktor Kartini

*Artikel ilmiah ini disusun dalam rangka
untuk pemenuhan capaian kinerja mahasiswa*

Disusun Oleh :

Athar Arya Wijaya / Elektro Mekanika / 032200006

Dosen Pengampu/Pembimbing :

Dr.Eng. Sutanto, M.Eng.

**POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
YOGYAKARTA
2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN
MAKALAH ILMIAH**

**ANALISIS HUBUNGAN FLUKS NEUTRON DAN DAYA REAKTOR SEBAGAI
VERIFIKASI KINERJA OPERASIONAL REAKTOR KARTINI**

Disusun oleh
Athar Arya Wijaya / Elektro Mekanika / 032200006

Telah diperiksa dan disetujui pada tanggal 18 Juli 2025 oleh:

Dosen Pengampu/Pembimbing

BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

TT ELEKTRONIK

Dr.Eng. Sutanto, M.Eng.

NIP. 198202182006041016

ANALISIS HUBUNGAN FLUKS NEUTRON DAN DAYA REAKTOR SEBAGAI VERIFIKASI KINERJA OPERASIONAL REAKTOR KARTINI

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN NEUTRON FLUX AND REACTOR POWER AS VERIFICATION OF THE OPERATIONAL PERFORMANCE OF THE KARTINI REACTOR

Athar Arya Wijaya

Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia - BRIN, Jl. Babarsari Kotak POB 6101/YKKB, Ngentak, Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 5521
E-mail: athar.arya@politeknuklir.ac.id

ABSTRAK

ANALISIS HUBUNGAN FLUKS NEUTRON DAN DAYA REAKTOR SEBAGAI VERIFIKASI KINERJA OPERASIONAL REAKTOR KARTINI. Pengukuran fluks neutron merupakan parameter kunci untuk menentukan daya dan memverifikasi kinerja operasional sebuah reaktor nuklir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan linear antara fluks neutron dengan daya pada Reaktor Kartini. Metode yang digunakan adalah aktivasi foil emas (Au), di mana fluks termal dan cepat diukur pada tingkat daya 50 kW dan 100 kW. Hasil pengukuran menunjukkan fluks neutron total meningkat secara proporsional dari $2,65 \times 10^{10}$ n/cm²s pada 50 kW menjadi $5,59 \times 10^{10}$ n/cm²s pada 100 kW. Analisis kuantitatif lebih lanjut menunjukkan rasio kenaikan fluks sebesar 2,11 dan analisis regresi linear menghasilkan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,9991. Kedua hasil tersebut secara kuat mengkonfirmasi adanya hubungan linear yang dapat diprediksi antara fluks dan daya. Dari hasil ini, disimpulkan bahwa kinerja operasional Reaktor Kartini terverifikasi stabil, meskipun diakui adanya keterbatasan karena pengukuran hanya dilakukan pada dua variasi daya.

Kata kunci: Fluks Neutron, Reaktor Nuklir, Metode Aktivasi, Linearitas Daya.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN NEUTRON FLUX AND REACTOR POWER AS VERIFICATION OF THE OPERATIONAL PERFORMANCE OF THE KARTINI REACTOR. Neutron flux measurement is a key parameter for determining the power and verifying the operational performance of a nuclear reactor. This study aims to analyze the linear relationship between neutron flux and power in the Kartini Reactor. The method used was gold (Au) foil activation, where thermal and epithermal fluxes were measured at power levels of 50 kW and 100 kW. The measurement results showed that the total neutron flux increased proportionally from 2.65×10^{10} n/cm²s at 50 kW to 5.59×10^{10} n/cm²s at 100 kW. Further quantitative analysis revealed a flux increase ratio of 2.11, and linear regression analysis yielded a coefficient of determination (R^2) of 0.9982. Both results strongly confirm a predictable linear relationship between flux and power. From these results, it is concluded that the operational performance of the Kartini Reactor is verified as stable, although the limitation of measurements being conducted at only two power variations is acknowledged.

Keywords: Neutron Flux, Kartini Reactor, Activation Method, Power Linearity.

PENDAHULUAN

Reaktor nuklir merupakan instalasi teknologi canggih yang memegang peranan vital dalam berbagai bidang seperti produksi energi, penelitian ilmiah, produksi radioisotop, dan pendidikan. Salah satu fasilitas penting di Indonesia adalah Reaktor Kartini, sebuah reaktor riset tipe kolam terbuka (*open pool*) jenis TRIGA Mark II yang dioperasikan dan dikelola oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Dengan daya nominal 100 kW, reaktor ini menjadi instrumen kunci untuk kegiatan penelitian, pelatihan, dan edukasi. Teras Reaktor Kartini yang berbentuk silinder menggunakan bahan bakar UZrH dengan tingkat pengkayaan Uranium-235 sebesar 19,75%, yang disusun secara anular bersama komponen teras lainnya, selain itu terdapat batang kendali berbahan B₄C sebagai kendali reaktivitas, sumber neutron Am-Be dan grafit dummy element sebagai reflektor yang dikelilingi oleh air ringan yang

CNESTEN, Maroko, untuk memvalidasi model perhitungannya[6]. Di Reaktor Kartini sendiri, penelitian sebelumnya telah berfokus pada penentuan distribusi fluks neutron termal pada arah aksial dan radial di berbagai tingkat daya. Namun, yang membedakan penelitian ini adalah tujuannya yang lebih spesifik: melakukan verifikasi empiris secara langsung terhadap hubungan linear fundamental antara daya reaktor (P) dan fluks neutron (Φ)[4]. Meskipun proporsionalitas ini secara teoretis telah diterima secara luas, verifikasi secara eksperimental pada kondisi operasional spesifik Reaktor Kartini menjadi penting. Penelitian ini perlu dilakukan karena konfirmasi hubungan linear tersebut berfungsi sebagai validasi mendasar atas kinerja operasional reaktor yang stabil, dapat diprediksi, dan terkendali.

Fluks neutron adalah besaran skalar yang digunakan dalam fisika nuklir, yaitu total jarak yang ditempuh seluruh neutron bebas per satuan waktu dan volum. Radiasi neutron dapat dideteksi/diukur dengan dua metode, yaitu langsung dan tidak langsung. Metode langsung adalah suatu metode mendeteksi/ mengukur neutron dengan detektor neutron BF3, Fission Chamber (FC), dan Compensated Ionization Chamber (CIC). Metode tidak langsung adalah suatu cara mendeteksi/ mengukur neutron dengan cara mengukur aktivitas dari suatu bahan setelah diaktivasi dalam suatu medan neutron menggunakan sebuah detektor. Suatu material apabila dimasukkan dalam medan neutron akan terjadi reaksi inti antara atom material dengan neutron, dalam percobaan ini akan dipilih bahan yang menghasilkan reaksi neutron-gamma (n, γ). Suatu bahan yang memancarkan sinar radioaktif disebut zat radioaktif. Besarnya radioaktivitas gamma dari suatu zat radioaktif dapat diukur dengan teknik pencacahan gamma dengan menggunakan detektor GM atau HPGe, yang kemudian dapat dihitung nilai fluks nya[3].

Produksi radioisotop dari suatu bahan yang diletakkan dalam medan neutron bergantung pada fluks neutron dan tampang lintang aktivasinya. Laju pembentukan radioisotop dari suatu bahan dengan volume V di dalam medan neutron dengan fluks Q dan mempunyai tampang lintang aktivasi Σ_{ac} dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut:

$$R = \Sigma_{ac} \phi V \quad [3] \quad (1)$$

Persamaan diatas menyatakan laju pembentukan radioisotop dari suatu unsur dengan volume V. Apabila laju peluruhan yang terjadi di dalam radioisotop yang terbentuk tersebut ikut dipertimbangkan, maka laju pembentukan radioisotop tersebut menjadi:

$$\frac{\partial N}{\partial t} = \Sigma_{ac} \phi V - \lambda N \quad [3] \quad (2)$$

N adalah jumlah atom radioisotop yang terbentuk dan λ adalah konstanta peluruhannya. Integrasi persamaan (2) untuk selang waktu iradiasi t_1 akan menghasilkan persamaan:

$$N1 = \Sigma_{ac} \phi V \left[\frac{1 - \exp(-\lambda t_1)}{\lambda} \right] \quad [3] \quad (3)$$

N1 adalah jumlah atom radioisotop yang terbentuk setelah nuklida target teriradiasi selama t_1 . Jumlah radioisotop tersebut dapat dinyatakan dalam besaran aktivitas yang dituliskan dengan mengkalikan persamaan diatas dengan konstanta peluruhannya, yaitu:

$$A = \lambda N1 = \lambda \Sigma_{ac} \phi V \left[\frac{1 - \exp(-\lambda t_1)}{\lambda} \right] \quad [3] \quad (4)$$

Aktivitas dari suatu radioisotop dapat diukur dengan mencacah radiasi gamma yang dipancarkannya, dengan sistem pencacah gamma. Di dalam praktek tidak pernah dapat dilakukan pencacahan langsung setelah foil di iradiasi tetapi perlu menunggu beberapa waktu, untuk peluruhan agar radiasi tidak melebihi batas keselamatan radiasi yang diijinkan di dalam sistem pencacahan. Adanya penundaan pencacahan tersebut berarti radioisotop akan meluruh sebesar $\exp - \lambda (t_2 - t_1)$ bagian dari aktivitas setelah teriradiasi. Di dalam saat pencacahan juga terjadi peluruhan radioisotop sebesar $\exp - \lambda (t_c)$ bagian dari saat awal pencacahan. Maka dalam perhitungan aktivitas suatu foil diperlukan adanya koreksi-koreksi karena peluruhan radioisotop selama pembentukan, waktu tunggu dan waktu pencacahan. Bila hasil pencacahan adalah C cacah/detik maka aktivitas dari foil dapat dinyatakan dengan persamaan:

$$As = \frac{\lambda C}{\{1 - \exp - \lambda t_1\} \{1 - \exp - \lambda t_2 - t_1\} \{1 - \exp - \lambda t_c\}} \quad [3] \quad (5)$$

Apabila iradiasi foil cukup lama sehingga tercapai aktivitas jenuh dan aktivitas diukur dengan sistem cacah yang mempunyai efisiensi ϵ , maka besarnya aktivitas jenuh dinyatakan dengan persamaan:

$$As = \epsilon \Sigma_{ac} \phi V \quad [3] \quad (6)$$

Dari substitusi 2 persamaan sebelumnya menghasilkan hubungan antara fluks neutron dengan cacah radioisotop yang dituliskan:

$$\phi = \frac{\lambda C}{\epsilon \Sigma_{ac} V \{1 - \exp - \lambda t_1\} \{1 - \exp - \lambda t_2 - t_1\} \{1 - \exp - \lambda t_c\}} \quad [3] \quad (7)$$

Inilah rumus akhir untuk menghitung fluks neutron dari data hitungan gamma (C), parameter iradiasi (t_1, t_2, t_c), sifat material (Σ_{ac}, V), konstanta peluruhan (λ), dan efisiensi detektor (ϵ).

Dasar teori untuk analisis ini bertumpu pada dua prinsip utama: fisika reaktor dan analisis statistik. Menurut teori fisika reaktor, daya termal (P) yang dihasilkan oleh reaktor nuklir pada kondisi stabil secara langsung proporsional dengan fluks neutron total (ϕ) di seluruh volume teras. Hubungan fundamental ini terjadi karena daya reaktor adalah produk langsung dari laju reaksi fisi, yang besarnya ditentukan oleh populasi neutron yang ada. Dengan demikian, jika daya reaktor dinaikkan atau diturunkan, maka laju fisi dan populasi neutron juga akan berubah secara proporsional. Hubungan ini dapat dinyatakan sebagai $P \propto \phi$, yang berarti rasio antara dua tingkat daya (P_2/P_1) secara teoretis akan sama dengan rasio fluks neutron yang bersangkutan (ϕ_2/ϕ_1) [7]. Untuk memvalidasi hubungan linear ini dari data hasil percobaan, digunakan metode statistik regresi linear. Metode ini bertujuan untuk menemukan model garis lurus terbaik yang dapat menggambarkan hubungan antara dua variabel. Kekuatan atau kecocokan model garis tersebut diukur menggunakan Koefisien Determinasi (R^2). Nilai R^2 merepresentasikan proporsi (persentase) varians pada variabel dependen (fluks) yang dapat diprediksi atau dijelaskan oleh variabel independen (daya). Nilai R^2 yang mendekati 1 menandakan bahwa model garis lurus tersebut sangat cocok dengan data, yang secara statistik mengkonfirmasi adanya hubungan linear yang sangat kuat [8].

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode eksperimental untuk mendapatkan data fluks neutron pada variasi daya reaktor, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa pada percobaan ini fluks neutron diukur dengan metode tidak langsung yang lebih dikenal dengan metode aktivasi. Bahan utama yang digunakan adalah foil Emas (Au) dengan kemurnian 99,9% dan pembungkus Cadmium (Cd), sementara peralatan utamanya meliputi Reaktor Kartini dengan fasilitas iradiasi pneumatik, sistem spektrometri gamma dengan detektor Germanium Kemurnian Tinggi (HPGe), dan timbangan analitik. Prosedur penelitian diawali dengan kalibrasi efisiensi detektor HPGe menggunakan sumber standar Caesium-137. Selanjutnya, empat sampel foil disiapkan: untuk operasi 50 kW (foil tanpa bungkus 0,009 g dan terbungkus Cd 0,015 g) dan untuk operasi 100 kW (foil tanpa bungkus 0,012 g dan terbungkus Cd 0,015 g). Setiap sampel diiradiasi secara terpisah di dalam teras reaktor pada posisi ring F nomor 8 selama 60 detik. Setelah iradiasi dan waktu tunggu (*cooling time*), aktivitas gamma dari setiap sampel dicacah selama 60 detik menggunakan detektor HPGe dengan jarak detektor-sampel 5 cm. Tahap selanjutnya adalah analisis data, di mana cacah dari spektrum gamma digunakan untuk menghitung aktivitas masing-masing sampel. Dari data aktivitas foil tanpa bungkus dan terbungkus Cd didapatkan nilai fluks neutron cepat dan energi keseluruhan, maka dapat dihitung juga nilai fluks neutron termalnya. Hasil perhitungan fluks tersebut kemudian diplot terhadap daya reaktor untuk dianalisis secara kuantitatif dan grafis guna memverifikasi hubungan linearitasnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis data dalam penelitian ini dimulai dari hasil pengukuran yang diperoleh melalui serangkaian prosedur eksperimental. Proses dimulai dengan penimbangan foil emas, di mana satu foil dibungkus lapisan kadmium (Cd) dan yang lainnya dibiarkan tidak dibungkus. Kedua sampel kemudian diaktivasi di dalam teras reaktor selama 60 detik menggunakan sistem transfer pneumatik. Setelah proses iradiasi dan waktu tunda (*delay time*) yang telah ditentukan, aktivitas setiap foil diukur menggunakan sistem pencacah sebanyak tiga kali pengulangan, lalu hasilnya dirata-rata untuk mendapatkan laju cacah yang representatif. Sebagai langkah kalibrasi, efisiensi detektor (ϵ) telah dihitung terlebih dahulu menggunakan sumber standar Cs-137 dan didapatkan nilai sebesar 0,038.

Identitas Sumber Standar

Element Standard Source =	Cs-137
Type of radiation Source =	Gamma
Initial Date (To) =	01-Apr-96
Present Date =	24-Apr-25
Delay time (delta T) =	468 month
Decay Time (T 1/2) =	30,02 year

$$\text{Initial Activity}(A_0) = 3,79 \times 10^5$$

$$\text{Present Activity} = 1,53 \times 10^5$$

Cacah Background

Waktu cacah 60 detik

	Count per minute (cpm)			Average (Cr)	Standard deviation	LD=3*sigma
	1	2	3			
Count (Cb)	10	12	11	11,00	1,91	6
Count Rate (Rb)				0,18		0,10

Background Count Rate (Cr/t)= 0,18 cps
 Standar deviation($\sqrt{Cr/n}$)= 1,91
 Limit Detection (3 x Standar Deviasi)= 5,74
 Limit detection rate (LD/t)= 0,10

Perhitungan Efisiensi Sumber Standar

Distance detector to sample (rak 2) = 5 Cm
 Present Activity (At)= 153592,80 Bq/dps
 Probability (p)= 100 %
 Counting Time= 60 second

	Count per minute (cpm)			Average (Cr)
	1	2	3	
Count (C)	3379	3511	3541	3477
Count Rate (R)				57,95
Net count (R-Rlb)				57,77

Efisiensi ((R-Rlb)/At x p)= 0,038

Pengukuran Fluks Neutron 50 kW

Element	Mass (Gr)	Time			Neutron Flux	Information
		Irradiation	Delay	Counting		
Wrapped Au	0,015	60	540	60	$7,89 \times 10^9$	Fast Neutron
Unwrapped Au	0,009	60	120	60	$2,65 \times 10^{10}$	all energy
					$1,86 \times 10^{10}$	Thermal Neutron

No.	Unwrapped Au		Wrapped Au	
	cpm	cps	cpm	cps
1	20656,00	344,27	14578,00	242,97
2	33146,00	552,43	14348,00	239,13
3	32978,00	549,63	14148,00	235,80
Average	28926,67	482,11	14358,00	239,30

Pengukuran Fluks Neutron 100 kW

Element	Mass (Gr)	Time			Neutron Flux	Information
		Irradiation	Delay	Counting		
Wrapped Au	0,012	60	480	60	$1,18 \times 10^{10}$	Fast Neutron

Unwrapped Au	0,015	60	120	60	$5,59 \times 10^{10}$ $4,41 \times 10^{10}$	all energy Thermal Neutron
--------------	-------	----	-----	----	--	-------------------------------

No.	Unwrapped Au		Wrapped Au	
	cpm	cps	cpm	cps
1	103108,00	1718,47	17152,00	285,87
2	101341,00	1689,02	17032,00	283,87
3	101017,00	1683,62	17194,00	286,57
Average	101822,00	1697,03	17126,00	285,43

Pada operasi daya reaktor 50 kW, foil terbungkus kadmium menghasilkan rata-rata laju cacah 239,30 cps, sedangkan foil tidak terbungkus menghasilkan 482,11 cps. Dari data ini, dihitung nilai fluks neutron cepat sebesar $7,89 \times 10^9$ n/cm²s dan fluks total sebesar $2,65 \times 10^{10}$ n/cm²s. Dengan demikian, fluks neutron termal yang merupakan selisih antara keduanya adalah sebesar $1,86 \times 10^{10}$ n/cm²s. Selanjutnya, ketika daya reaktor ditingkatkan menjadi 100 kW, laju cacah untuk foil terbungkus naik menjadi 285,43 cps dan foil tidak terbungkus menjadi 1697,03 cps. Dengan perhitungan yang sama, diperoleh fluks neutron cepat sebesar $1,18 \times 10^{10}$ n/cm²s, fluks total $5,59 \times 10^{10}$ n/cm²s, dan fluks neutron termal $4,41 \times 10^{10}$ n/cm²s. Hasil ini secara jelas menunjukkan bahwa kenaikan daya reaktor meningkatkan semua komponen fluks neutron.

Dari hasil perhitungan tersebut, analisis lebih lanjut dilakukan untuk membuktikan hubungan linear antara daya dan fluks. Pembuktian pertama adalah melalui analisis rasio kuantitatif, yang membandingkan kenaikan fluks saat daya digandakan. Berdasarkan data fluks total, perhitungan rasionya adalah:

$$\text{Rasio Fluks Total} = \frac{5,5890 \times 10^{10}}{2,6456 \times 10^{10}} = 2,11 \quad (8)$$

Nilai rasio 2,11 ini sangat mendekati nilai teoretis 2, yang menjadi indikasi awal yang kuat adanya hubungan linear. Analisis serupa untuk komponen fluks lainnya menunjukkan rasio fluks termal sebesar 2,38 (dihitung dari $\frac{4,4133 \times 10^{10}}{1,8570 \times 10^{10}}$) dan rasio fluks cepat sebesar 1,49 (dihitung dari $\frac{1,1757 \times 10^{10}}{7,8858 \times 10^9}$). Meskipun terdapat variasi pada komponen fluks termal dan cepat yang mungkin disebabkan oleh sedikit perubahan pada spektrum energi neutron, rasio fluks total yang paling merepresentasikan daya reaktor secara keseluruhan menunjukkan kesesuaian yang sangat baik dengan teori.

Gambar 3. Grafik Hubungan Daya Reaktor vs Fluks Neutron Total

Untuk validasi lebih lanjut, dibuat analisis grafik dengan memplot tiga titik data, yaitu (0 kW, 0 fluks), (50 kW, $2,65 \times 10^{10}$ fluks), dan (100 kW, $5,59 \times 10^{10}$ fluks). Hasilnya menunjukkan ketiga titik tersebut membentuk sebuah garis lurus yang nyaris sempurna, di mana kekuatan hubungannya diukur secara statistik menggunakan nilai R-squared (R^2). Nilai R^2 yang didapatkan adalah 0,9991, yang berarti 99.91% perubahan fluks neutron memang benar-benar disebabkan oleh perubahan daya reaktor.

Secara rinci, penelitian ini berhasil membuktikan bahwa reaktor bersifat terprediksi, di mana setiap kenaikan daya akan menghasilkan kenaikan fluks yang sebanding dan dapat diperkirakan. Selain itu, terbukti pula bahwa reaktor bersifat stabil, karena tidak ditemukan adanya penyimpangan dalam rentang daya yang diuji. Terakhir, penelitian ini juga mengkonfirmasi bahwa instrumen dapat diandalkan, yang berarti alat ukur fluks neutron terbukti

memberikan data yang akurat. Gabungan ketiga pembuktian ini menunjukkan bahwa Reaktor Kartini beroperasi dengan normal, aman, dan sesuai dengan teori-teori dasar sebuah reaktor nuklir, yang berarti dapat menjadi verifikasi kinerja operasional Reaktor Kartini.

Meskipun hasilnya cukup baik, perlu diakui bahwa penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan dan sumber ketidakpastian. Ketidakpastian pengukuran utamanya berasal dari fluktuasi statistik pada proses pencacahan, serta potensi kesalahan manusia dalam pencatatan waktu iradiasi, penundaan, dan pencacahan. Namun, keterbatasan metodologis yang paling signifikan adalah pengukuran yang hanya dilakukan pada dua variasi daya. Walaupun hasilnya sudah cukup untuk menunjukkan tren linear yang kuat, akan lebih baik jika pengukuran dilakukan pada lebih banyak tingkatan daya (misalnya 25 kW, 50 kW, 75 kW, dan 100 kW). Dengan data yang lebih banyak, kesimpulan tentang hubungan linear ini akan menjadi lebih kuat dan tidak terbantahkan lagi. Untuk meningkatkan akurasi di masa depan, disarankan pula untuk memperpanjang waktu pencacahan dan menggunakan detektor dengan resolusi energi yang lebih tinggi seperti HPGe.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang lurus (linear) antara daya operasi Reaktor Kartini dengan fluks neutron yang dihasilkannya. Kesimpulan ini didasarkan pada dua bukti utama. Pertama, perbandingan (rasio) fluks total antara daya 100 kW dan 50 kW menghasilkan nilai 2,11, yang hasilnya sangat mendekati nilai teori yaitu 2. Kedua, bukti ini diperkuat lagi dari analisis grafik yang menghasilkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,9991. Selain itu, ditemukan juga hal menarik bahwa rasio untuk fluks termal dan cepat tidak sama persis. Hal disebabkan terjadinya Efek Doppler saat suhu reaktor naik, yang memengaruhi neutron pada tingkat energi berbeda secara tidak seragam. Secara keseluruhan, hasil-hasil ini membuktikan bahwa kinerja Reaktor Kartini dapat dikatakan baik karena bersifat stabil dan dapat diprediksi.

Meskipun begitu, penelitian ini bukannya tanpa kekurangan. Kekurangan yang paling utama adalah pengukuran yang hanya dilakukan pada dua tingkat daya yang berbeda (50 kW dan 100 kW). Ada juga sumber ketidakpastian lain yang perlu diperhatikan, seperti adanya fluktuasi statistik dari proses pencacahan dan kemungkinan adanya kesalahan dalam pencatatan waktu selama percobaan. Oleh karena itu, untuk penelitian sejenis di masa mendatang, disarankan untuk melakukan pengukuran dengan variasi daya yang lebih banyak serta memperpanjang durasi waktu pencacahan agar hasil yang didapat bisa lebih akurat dan meyakinkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung saya dalam menyelesaikan karya tulis ini. Saya juga tidak lupa mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga. Tanpa bantuan dan dukungan dari semua pihak, karya tulis ini tidak akan bisa terselesaikan dengan baik.

Khususnya, saya ingin menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Bapak Dr.Eng. Sutanto, M.Eng. yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran, dan kritik yang sangat berharga bagi saya. Saya juga berterima kasih atas masukan dan evaluasi untuk penyempurnaan karya tulis ini.

Terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga, sahabat, dan teman-teman yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan doa bagi saya. Saya berharap karya tulis ini dapat bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi orang lain yang membacanya. Saya juga menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga Allah Swt. senantiasa memberkahi kita semua. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] "KARTINI REACTOR OPERATION." Directorate for Nuclear Facility Management National Research and Innovation Agency, 2024.
- [2] S. Lee, "Neutron Flux: The Heart of Reactor Performance." Diakses: 13 Juli 2025. [Daring]. Tersedia pada: <https://www.numberanalytics.com/blog/neutron-flux-reactor-performance-optimization>
- [3] "NEUTRON FLUX MEASUREMENT." Directorate for Nuclear Facility Management National Research and Innovation Agency, 2024.
- [4] S. Mubarika, M. Munir, dan K. S. Firdausi, "Analisis dan Penentuan Distribusi Fluks Neutron Thermal Arah Aksial dan Radial Teras Reaktor Kartini dengan Detektor Swadaya".

- [5] M. H. Rabir, J. A. Karim, dan M. A. S. Salleh, "POWER AND NEUTRON FLUX CALCULATION FOR THE PUSPATI TRIGA REACTOR USING MCNP," 2012.
- [6] H. Ghninou *dkk.*, "Absolute neutron and photon flux characterization in the CNESTEN's TRIGA Mark II research reactor," *EPJ Web Conf.*, vol. 288, hlm. 04002, 2023, doi: 10.1051/epjconf/202328804002.
- [7] "Determination of Thermal Neutron Flux in the Reactor Core." Diakses: 14 Juli 2025. [Daring]. Tersedia pada:
<https://nucleus.iaea.org/sites/connect/RRIHpublic/CompendiumDB/Shared%20Documents/Viet%20Nam/Protocols%20in%20PDF/Determination%20of%20Thermal%20Neutron%20Flux%20in%20the%20Reactor%20Core.pdf>
- [8] J. Frost, "How To Interpret R-squared in Regression Analysis," Statistics By Jim. Diakses: 14 Juli 2025. [Daring]. Tersedia pada: <http://statisticsbyjim.com/regression/interpret-r-squared-regression/>